

Dynamika výkonov cestovného ruchu na Slovensku

v rokoch 2016 – 2020

Dynamics of Tourism Indicators in Slovakia in the Years 2016 – 2020

Alfred Krogmann, Hilda Kramáreková, Magdaléna Nemčíková, Daša Oremusová

Abstrakt

Pandemická situácia výrazným spôsobom zasiahla všetky sféry nášho života, obzvlášť postihla cestovný ruch a s ním prepojený gastrosektor. Ubytovacie zariadenia boli zatvárané, štátna pomoc nezabránila poklesu zamestnanosti. Cieľom príspevku je dokumentovať dynamiku výkonov cestovného ruchu na Slovensku v rokoch 2016 – 2020 a v ich kontexte vplyv pandemickej situácie na toto odvetvie hospodárstva. Analyzované boli dáta na národnej (Slovenská republika), regionálnej (okresy) a lokálnej úrovni (vybrané mestá). Štatistické dáta boli spracované štandardnou popisnou štatistikou a následne boli vizualizované prostredníctvom tabuľky, grafov a mapy. Výsledky o. i. poukazujú na -50 % medziročný (2020/2019) pokles návštevnosti a -48 % pokles počtu prenocovaní Slovenska, pokles tržieb za ubytovanie v rozsahu od -96 % po -63 % na úrovni krajov Slovenska. Časovo-priestorová diferenciacia výkonov ubytovacích zariadení (návštevnosť) na úrovni okresov Slovenska identifikovala okresy pandémie COVID-19 najviac postihnuté, väčšinou s ťažiskovým mestským turizmom (napr. okresy Bratislavy, Nitra atď.).

Kľúčové slová: Kraje Slovenska. Návštevnosť. Okresy Slovenska. Pandémia COVID-19. Prenocovania.

Abstract

The pandemic has significantly affected all spheres of our lives, has especially affected the tourism and hospitality industry. Accommodation facilities were closed, and the state aid did not prevent the decline of employment. The aim of the paper is to document the dynamics of tourism indicators in Slovakia in the years 2016 - 2020 and the impact of the pandemic on this sector of the economy. We analysed the data collected from national level (Slovak Republic), regional level (districts) and local level (selected towns). Statistical data was processed by standard descriptive statistics and subsequently visualized through table, graphs and map. Among other things, the results point to a -50 % year-to-year (2020/2019) decrease in attendance and a -48 % decrease in the number of overnight stays in Slovakia, and a decrease in accommodation revenues ranging from -96 % to -63 % in the regions. The spatio-temporal differentiation of accommodation facilities (attendance) at the level of Slovak districts was identified by the districts most affected by the COVID-19 pandemic, mostly with central urban tourism (e. g. the district of Bratislava, Nitra, etc.).

Keywords: Attendance. COVID-19 pandemic. Districts of Slovakia. Overnight stays. Regions of Slovakia.

Úvod

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že koronakríza najviac zasiahla cestovný ruch a s ním spojenú najmä osobnú leteckú dopravu. Došlo k rýchlemu poklesu dopytu a nárastu nezamestnanosti, pre ekonomiky závislé od cestovného ruchu, má táto situácia devastačné následky. Nosné služby pre cestovný ruch, ako sú ubytovanie a stravovanie, ako aj na ne naviazaná doprava, umenie i zábava sa v medziročnom porovnaní prepadli o desiatky percent. Pomoc určená na kompenzácie vzniknutých škôd žiadateľov, ako priamych následkov opatrení prijatých na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19, je pomerne zložitá a pracovné miesta nie vždy zachraňuje. Selektívne reštrikcie zabraňujúce šíreniu koronavírusu v rôznych segmentoch hospodárstva sa nie vždy stretávajú s porozumením a spoločnosť rozdeľujú.

Cieľom príspevku je dokumentovať dynamiku výkonov cestovného ruchu na Slovensku v rokoch 2016 – 2020 a v ich kontexte vplyv pandemickej situácie na toto odvetvie hospodárstva. Analyzované boli dáta na národnej (Slovenská republika), regionálnej (okresy) a lokálnej úrovni (vybrané mestá).

Prehľad literatúry

Cestovný ruch patrí niekoľko dekád k najdynamickejšie rozvíjajúcim sa odvetviam. Globalizácia cestovný ruch ovplyvňuje nie len pozitívne, ale prináša aj globálne riziká. V zmysle Fialovej (2011) ich je možné rozdeliť na faktory fyzickogeografické, politické, ekonomické, sociálne, zdravotné a faktory ľudského a technologického zlyhania.

Z priestorových dôvodov sa sústredíme na zdravotné faktory. Tie ovplyvňovali cestovný ruch už počas vypuknutia akútneho respiračného syndrómu SARS v roku 2003, resp. blízkovýchodného respiračného syndrómu MERS v roku 2012 a pod. Žiadna z nich, s výnimkou SARS, však nevedla ku dlhodobjšiemu poklesu globálneho turizmu (Gössling et al., 2020). Podstatná zmena nastala v decembri 2019, kedy z čínskeho mesta Wuchan začali prichádzať správy o respiračnej chorobe, ktorá dostala názov COVID-19. Ide o infekčné ochorenie spôsobené ťažkým akútnym respiračným syndrómom koronavírus-2 (SARS-CoV-2) (Rume & Ul-Islam 2020; Nghiem et al., 2020; Wang et al., 2020). Vďaka globálnym dopravným sieťam sa rozšírilo do celého sveta a 11. marca 2020, v čase, kedy počet infikovaných dosiahol 118 319 osôb v 113 štátoch sveta, bol vyhlásený riaditeľom WHO za pandémiu.

Ako reakciu na expresné šírenie COVID-19 štáty vyhlásili lockdowny, pozastavená bola letecká doprava, zavádzaný bol sociálny dištanc a ubytovacie a stravovacie zariadenia zostali zatvorené. Cestovný ruch sa tak z doteraz diskutovaného overturizmu (napr. Remenyik et al., 2021; Adie et al., 2020) na určitú dobu pretransformoval na „neturizmus“. Preto cestovný ruch jednoznačne patrí k odvetviam, ktoré boli pandémiou COVID-19 najviac postihnuté.

To bol prirodzene dôvod vysokého záujmu o túto problematiku aj v akademickej sfére na rôznej úrovni z hľadiska mierky. Globálne zamerané príspevky napr. Gössling et al. (2020) konštatujú, že následkom pandémie COVID-19 bolo cestovnými reštrikciami postihnutých viac ako 90 % obyvateľov na Zemi, medzinárodné príchody sa znížili celosvetovo o 65 %, domáce príchody o 33 %, HDP pokleslo o 3 815 mld. USD. To všetko rezultovalo do zániku 142,6 mil. pracovných miest v tomto segmente. Prirodzene je tak pozornosť venovaná dopadom COVID-19 v jednotlivých štátoch aj na cestovný ruch. Z početných štúdií uvedieme práce napr. od Mariolis et al. (2020), resp. Payne et al. (2021). Ďalšia početná skupina štúdií sa venuje dopadom COVID-19 na cestovateľské správanie. Z nich je zrejmé, že turisti preferujú domáce prírodné lokality (Fialová, 2021), vidiek (Vaishar & Šťastná, 2020), ubytovanie v menších penziónoch, resp. vo vlastných (prenajatých) karavanoch a individuálnych rekreačných

objektoch. Viaceré štúdie ale upozorňujú aj na príležitosti, ktoré súvisia s pandémiou COVID-19. Predpokladajú zmenu modelu cestovného ruchu, pričom doterajší model, zameraný na rast považujú vzhľadom na nedávne skúsenosti za neudržateľný (Brito-Henriques, 2020). Reset cestovného ruchu je tak príležitosťou pre nastavenie modelu s vyšším dôrazom na udržateľnosť, s nižšou intenzitou, kratšími prekonanými vzdialenosťami, čo bude reflektovať väčšie environmentálne povedomie účastníkov cestovného ruchu, ako aj požiadavku na bezrizikovosť oblasti z hľadiska zdravia.

Dáta a metódy

Z hľadiska cieľa príspevku boli hodnotené dáta o počte ubytovacích zariadení a počte ubytovaných v zariadeniach cestovného ruchu, ktoré sú dostupné na portáli Štatistického úradu SR, resp. boli doplnené na základe mailovej komunikácie so zamestnancami tohoto úradu.

V súvislosti s myšlienkovým konceptom príspevku sme si položili tri výskumné otázky – 1. Ako sa zmenili výkony ubytovacích zariadení v rokoch 2016 – 2020?; 2. Aké sú rozdiely v priestorovej diferenciacii dopadu pandémie na návštevnosť okresov SR?; 3. Ako sa zmenil počet ubytovaných vo vybraných mestách Slovenska v dôsledku pandémie?

Štatistické dáta boli spracované štandardnou popisnou štatistikou v programe Excel (vývoj počtu ubytovaných a ubytovacích zariadení v kombinácii s metódou lineárnej regresie) a indexom rastu za roky 2020/2019, čo viedlo k zisteniu zmien medzi oboma rokmi. Dáta z obdobia rokov 2016 - 2019 boli spracované prostredníctvom koeficientov rastu, na základe čoho bolo hodnotené priemerné tempo rastu vybraných ukazovateľov na úrovni okresov.

Získané údaje boli vizualizované grafmi a tabuľkou. Kartografická metóda použitá v mape využíva metódu kartogramu a vytvorená bola v programe ArcGIS. Pri interpretácii údajov sme využili metódy vysvetľujúceho opisu, analýzy, komparácie a syntézy.

Výsledky a diskusia

Dopad COVID-19 na výkony ubytovacích zariadení - celoslovenský pohľad

Slovensko patrí v ostatných rokoch k stabilným a bezpečným krajinám. To sa pozitívne odzrkadlilo aj vo vývoji počtu hostí, využívajúcich služby ubytovacích zariadení. V grafe 1 je zrejmy kontinuálny nárast počtu ubytovaných v rokoch 2016 - 2019.

V roku 2016 zaznamenal počet ubytovaných hodnotu 5 023 629, kým v roku 2019 to bolo 6 432 934 osôb. Zásadnú zmenu priniesla tak ako aj v iných krajinách pandémie COVID-19, ktorá bola na Slovensku zaznamenaná prvýkrát 6. marca 2020. Vlády mnohých štátov sveta pristúpili k reštrikciám v oblasti cestovania, navyše v mnohých prípadoch (Slovensko nevynímajúc) bolo obmedzené cestovania aj v rámci menších územných jednotiek. Výsledkom je pokles počtu ubytovaných hostí, ktorý v roku 2020 dosiahol hodnotu 3 210 007, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje pokles o 3 222 927 osôb, t. j. pokles o 50,1 %. To je zároveň aj odpoveď na výskumnú otázku č. 1.

Na dokreslenie vývoja počtu ubytovaných pripájame aj graf č. 2, ktorý dokumentuje vývoj návštevnosti so zreteľom na príchody domácich a zahraničných hostí. Dominantný podiel na prenocovaniach v zariadeniach cestovného ruchu majú domáci hostia, podiel hostí zo zahraničia sa pohyboval v hodnotách od 2 027 009 (v roku 2016) po 2 475 094 (v roku 2019) a mal do roku 2019 rastúcu tendenciu. Podiel zahraničných hostí v ubytovacích zariadeniach sa v rokoch 2016 - 2019 pohyboval medzi 38,5 % - 40,4 %. V roku 2020 však vplyvom pandémie COVID-19 prišlo do slovenských ubytovacích zariadení len 854 011 osôb zo zahraničia (26,6 %). Tento úbytok domáci hostia nedokázali kompenzovať.

Graf 1: Vývoj počtu ubytovaných na Slovensku v rokoch 2016 - 2020

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Graf 2: Počet a štruktúra ubytovaných na Slovensku v rokoch 2016 - 2020

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Na problémy cestovného ruchu na Slovensku, spôsobené celosvetovou pandémiou COVID-19, poukazuje aj vývoj počtu ubytovacích zariadení v rokoch 2016 - 2020 (graf 3), z ktorého je zrejmý úbytok počtu ubytovacích zariadení. Pochopiteľne, okrem pandémie tento fakt mohli ovplyvniť aj iné skutočnosti. Je však vysoko pravdepodobné, že trend poklesu ubytovacích zariadení sa vzhľadom na pokračovanie pandémie a neistotu podnikateľských subjektov v oblasti hoteliérstva len prehĺbi.

Graf 3: Vývoj počtu ubytovacích zariadení na Slovensku v rokoch 2016 - 2020

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Dopad COVID-19 na výkony ubytovacích zariadení – regionálny pohľad

Posledné roky pred vypuknutím pandémie sa vyznačovali pomerne výrazným rozvojom cestovného ruchu vo všetkých okresoch Slovenska. Výnimkou bolo iba 5 okresov SR (okres Bratislava III, okres Galanta, okres Medzilaborce, okres Snina a okres Humenné), kde počty návštevníkov síce klesli, ale len v minimálnej miere. V rokoch 2016 až 2019 sme sledovali miestami až extrémne vysoké nárasty počtu návštevníkov v ubytovacích zariadeniach. Priemerné tempo rastu dosahovalo najvyššie hodnoty v okrese Bytča (181,79 %), v okrese Partizánske (170,56 %), v okrese Stropkov (151,16 %) alebo v okrese Poltár (135,14 %). Ich počiatočné stavy v počte návštevníkov boli značne nízke, ale s podporou rozvoja cestovného ruchu dochádzalo k ich výraznému rastu. Stabilnú a mierne rastúcu tendenciu mali okresy zaradované už dlhodobo medzi tradičné regióny cestovného ruchu, ako napr. okres Poprad (108,52 %) alebo okres Liptovský Mikuláš (108,36 %).

K markantnej zmene počtu návštevníkov v ubytovacích zariadeniach došlo v súvislosti s pandemiou Covid-19, čo potvrdzujú aj štatistické informácie porovnávajúce roky 2020 a 2019. Na základe tempa rastu 2020/2019 dosahovali všetky okresy Slovenska (okrem okresu Snina) hodnoty od 27,26 % až po 91,17 %. Najväčšie poklesy v počte návštevníkov zaznamenali najmä okresy orientované na mestský cestovný ruch, ako napr. okres Bratislava I (-72,60 %), Bratislava II (-72,74 %), Bratislava V (-66,47 %), okres Košice - okolie (-60,84 %), okres Trnava (-65,18 %), okres Komárno (60,66 %) či okres Nitra (-59,49 %). Celkovo bol pokles v počte návštevníkov v ubytovacích zariadeniach výraznejší v prírodne menej atraktívnych územiach západného Slovenska a v menej členitej časti východného Slovenska (mapa 1).

Mapa 1: Zmena návštevnosti v ubytovacích zariadeniach v okresoch Slovenska 2020/2019

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Naopak najmenšie straty v počte návštevníkov ubytovacích zariadení mali okresy na východe Slovenska, ako napr. okres Sobrance (-8,83 %), okres Medzilaborce (-23,16 %) a okres Gelnica (-27,93 %). V okrese Snina bol dokonca, ako v jedinom okrese Slovenska, zaznamenaný nárast počtu návštevníkov o 14,55 %. Práve pandemické opatrenia, vyzývajúce k minimalizácii kontaktov, v hľadani menej zaľudnených a frekventovaných oblastí, ako aj snaha o domáci cestovný ruch, sa odrazili na záujme turistov o tento okres. Vo všeobecnosti turisti vyhľadávali najmä lokality vo voľnej prírode, pričom okres Snina má v tomto smere ideálne podmienky, keďže ponúka návštevníkom 12 peších turistických trás (152,5 km), prioritne v NP Poloniny a CHKO Vihorlat. Okresom tiež prechádza 8 tematických cyklotrás v celkovej dĺžke 281,5 km (Akčný plán rozvoja okresu Snina, 2019). Atraktívne je aj Astronomické observatórium na Kolonickom sedle so statusom Parku tmavej oblohy, ktorý len v roku 2018 navštívilo 5 500 návštevníkov a v roku 2020 dokonca až 7 500 návštevníkov, pričom len v letných mesiacoch ich bolo viac ako 4 000 (Hudák, 2021). Návštevníkom láka aj pozorovanie vtáctva, keďže v Chránenom vtáčom území Bukovské vrchy patrí až 18 druhov z 211 k európsky významným druhom vtáctva (Odomknutie endogénneho potenciálu cestovného ruchu Národného parku Poloniny a okresu Snina, 2019). Prezentované informácie tak dokladujú aj odpovede na druhú výskumnú otázku, súvisiacu so špecifikami priestorovej diferenciacie dopadu pandémie na návštevnosť okresov SR.

Podobné trendy boli sledované aj v počte ubytovacích zariadení v okresoch Slovenska. V období rokov 2016 až 2019 počty ubytovacích zariadení v okresoch rástli, čo naznačuje aj priemerné tempo rastu, ktoré dosiahlo napr. v okrese Bratislava I hodnotu 122,93 %, v okrese

Bratislava II (120,97 %), v okrese Bratislava IV (134,69 %) alebo v okrese Košice IV (153,26 %), čo súvisí najmä s metropolitnou pozíciou celoslovenského charakteru alebo regiónu východného Slovenska. Naopak pokles počtu ubytovacích zariadení dokladovalo iba 7 okresov - okres Galanta (99,33 %), okres Hlohovec (97,20 %), okres Prievidza (98,38 %), okres Komárno (99,90 %), okres Nitra (95,51 %), okres Čadca (98,55 %) a okres Medzilaborce (92,67 %).

Pandémia COVID-19 sa prejavila aj na počte ubytovacích zariadení, ktorých fungovanie bolo počas týchto rokov výrazne obmedzované. Išlo o zariadenia, ktoré mali medzi prvými obmedzovanú činnosť alebo ich prevádzkovanie bolo podmienené veľmi výraznými opatreniami, čo značne obmedzovalo ich aktivity. Vo väčšine okresov Slovenska bol zaznamenaný mierny pokles počtu ubytovacích zariadení s najvyššími úbytkami v okrese Sabinov (-22,2 %), v okrese Bratislava I (-17,93 %), v okrese Košice-okolie (-17,39 %), v okrese Šaľa (-16,67 %) alebo v okrese Bytča (-15,38 %). Viaceré okresy, prevažne v menej atraktívnych regiónoch cestovného ruchu, si tiež zachovali počty ubytovacích zariadení v nezmenenom počte, ale až ďalší vývoj ukáže, či budú schopné pokračovať vo svojej činnosti. Mierny nárast počtu ubytovacích zariadení bol sledovaný iba v 10 okresoch Slovenska, pričom to boli najmä okresy s výrazným podielom mestského obyvateľstva, ako napr. okres Trnava, okres Martin, okres Košice II alebo okresy v blízkosti veľkým miest (okres Malacky, okres Senec).

Dopad COVID-19 na výkony ubytovacích zariadení – lokálny pohľad

Posledná, tretia, výskumná otázka súvisela s dopadom pandémie na mestský cestovný ruch. V tabuľke 1 sú prezentované počty ubytovaných v rokoch 2019 a 2020 vo vybraných slovenských mestách. Najväčší úbytok zaznamenalo hlavné mesto Slovenska. Bratislavu v roku 2020 navštívilo a služby ubytovacích zariadení v meste využilo 405 175 osôb, čo je pokles oproti roku 2019 o 990 721, t. j. zmena počtu prenocovaných dosiahla takmer 71 %. Tento stav súvisí s utlmením kongresových a veľtržných aktivít s vysokou účasťou návštevníkov aj zo zahraničia, ako aj kultúrnych podujatí hromadného charakteru. V ostatných mestách došlo k poklesu počtu prenocovaných v hodnotách - od 31,59 % v prípade Liptovského Mikuláša, do 68,43 % v prípade Trnavy. Väčšina uvedených miest, s výnimkou Liptovského Mikuláša, Piešťan a Vysokých Tatier zaznamenala pokles vyšší, ako bol celoslovenský (t. z. 50,1 %).

Tabuľka 1: Počet ubytovaných vo vybraných mestách Slovenska v rokoch 2019 a 2020

Mesto	2019	2020	Zmena počtu ubytovaných 2020/2019 (%)
Bratislava	1 395 896	405 175	- 70,97
Košice	240 345	105 215	- 56,22
Nitra	74 594	30 221	- 59,49
Liptovský Mikuláš	107 554	73 579	- 31,59
Piešťany	131 936	72 523	- 45,03
Vysoké Tatry	349 062	205 174	- 41,22
Poprad	105 673	50 120	- 52,57
Žilina	102 901	40 331	- 60,81
Banská Bystrica	73 774	29 572	- 59,92
Prešov	54 877	24 638	- 55,10
Trnava	59 465	18 774	- 68,43
Trenčín	61 794	29 654	- 52,01
Banská Bystrica	73 774	29 572	-59,92

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Opatrenia na podporu cestovného ruchu počas pandémie COVID-19

Elimináciu nepriaznivých dopadov pandémie koronavírusu na odvetvie cestovného ruchu môžeme pozorovať na dvoch úrovniach. V rámci EÚ boli prijaté viaceré opatrenia, keďže práve cestovný ruch patrí medzi najdôležitejšie odvetvia európskej ekonomiky (v roku 2019 vytváral 9,5 % HDP v EÚ). Uznesením o doprave a cestovnom ruchu z 19.6.2020 Európsky parlament požadoval ďalšie kroky na podporu malých a stredných podnikov zasiahnutých krízou a rozpočet na pomoc tomuto odvetviu. Poslanci konštatovali, že kríza by sa mala považovať za príležitosť na modernizáciu cestovného ruchu v EÚ, aby bol v budúcnosti ekologickejší a sociálne zodpovedný (Európsky parlament, 2021). EÚ prijala viaceré opatrenia pre firmy pôsobiace v cestovnom ruchu a ich zamestnancov, napr. návrh na podporu likvidity, daňové úľavy a zmiernenie pravidiel štátnej pomoci, ako aj dočasné pozastavenie pravidiel EÚ týkajúcich sa letiskových prevádzkových intervalov, aby sa predišlo letom naprázdno. V záujme ochrany cestujúcich boli aktualizované usmernenia o právach cestujúcich a smernica o balíkoch cestovných služieb.

Na národnej úrovni boli na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pre podniky a zariadenia v cestovnom ruchu poskytnuté finančné príspevky prostredníctvom dvoch schém pomoci. V schéme minimálnej pomoci (DE MINIMIS) rezort dopravy vyčlenil 220 mil. eur a v schéme štátnej pomoci (Veľká schéma) 37 mil. EUR. Koncom októbra 2021 bolo na úhradu časti fixných nákladov subjektami v cestovnom ruchu čerpaných cca 116 mil. EUR, pričom takmer 98 % získali prevádzky v rámci schémy DE MINIMIS. Prevádzky z oblasti gastru čerpali 60 %, ubytovacie zariadenia 20 %, cestovné kancelárie a agentúry 12 % a iné prevádzky či služby 8 % (SITA, 2021).

Záver

Pandémia COVID-19, ktorá bola na Slovensku zaznamenaná prvýkrát 6. marca 2020, sa negatívne odzrkadlila na cestovnom ruchu Slovenska. Následkom reštrikcií v oblasti cestovania, ku ktorým pristúpili vlády mnohých štátov sveta, Slovensko nevynímajúc, bolo obmedzené cestovanie nielen medzi štátmi aj v rámci menších územných jednotiek. Výsledkom uvedeného sme v roku 2020 zaznamenali na Slovensku prudký pokles počtu prenocovaných v porovnaní s rokom 2019. V roku 2020 dosiahol počet ubytovaných hodnotu 3 210 007, čo je v porovnaní s rokom 2019 pokles o 50,1 %. Z hľadiska priestorovej projekcie štatistických dát sa pandémia prejavila výraznejšie v prírodne menej atraktívnych územiach západného Slovenska a v menej členitej časti východného Slovenska a okresoch, v ktorých dominuje mestský cestovný ruch.

Pandémia spôsobila v slovenskom cestovnom ruchu veľké škody, ktoré budú rezonovať aj v postpandemickom období. Je ňou nielen pokles zahraničnej klientely, ale už v súčasnosti sa prejavujúci problém odchodu personálu zamestnaného v cestovnom ruchu do stabilnejších odvetví hospodárstva.

Literatúra

Adie, B. A., Falk, M., & Savioli, M. (2019). Overtourism as a perceived threat to cultural heritage in Europe. *Current Issues in Tourism*, 23(14), 1737-1741.

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13683500.2019.1687661?journalCode=rcit20>

Akčný plán rozvoja okresu Snina (2019).

https://www.nro.vicepremier.gov.sk/site/assets/files/1449/ap_sv_v_zneni_dodatku_c__1.pdf

Brito-Henriques, E. (2020). COVID-19, turismo e sustentabilidade: tudo esta interligado. *FINISTERRA*, 55(115), 205-210. <https://doi.org/10.18055/Finis20311>

Európsky parlament (2021). Pomoc pre cestovný ruch počas COVID-19.

https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2020/5/story/0200429STO78175/20200429STO78175_sk.pdf

Fialová, D., & Nováková, A. (2011). Rizikové faktory pro cestovní ruch. *Geografické rozhledy*, 21(2), 28–29.

Fialová, D., & Nováková, A. (2021). Změna cestovatelského chování během pandemie. *Geografické rozhledy*, 31(1), 24–25.

Gössling, S., Scott, D., & Hall, M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(1), 1–20.

<https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708>

Hudák, M. (2021). Observatórium v Kolonickom sedle.

<https://www.kosiceonline.sk/observatorium-v-kolonickom-sedle>

Mariolis, T., Rodousakis, N., & Soklis, G. (2020). The COVID-19 multiplier effects of tourism on the Greek economy. *Tourism Economics*, 27(8).

<https://doi.org/10.1177/1354816620946547>

Nghiem, L. D., Branwen, M., Donner, E., & Short, M. D. (2020). The COVID-19 pandemic: considerations for the waste and wastewater services sector. *Case Stud. Chem. Environ. Eng.*, 1, 100006. <https://doi.org/10.1016/j.cscee.2020.100006>

Odomknutie endogénneho potenciálu cestovného ruchu Národného parku Poloniny a okresu Snina (2019).

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/194511572362377307/pdf/Unlocking-the-Endogenous-Tourism-Potential-of-Poloniny-National-Park-and-the-Snina-District-of-the-Slovak-Republic.pdf>

Payne, J. E., Gil-Alana, L. A. & Mervar, A. (2021). Persistence in Croatian tourism: The impact of COVID-19. *Tourism Economics*, (Early access). <https://doi.org/10.1177/1354816621999969>

Rume, T., & Didar-UI Islam, S. M. (2020). Environmental effects of COVID-19 pandemic and potential strategies of sustainability. *Heliyon* 6(1).

<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04965>

Remenyik, B., Barcza, A., Csapo, J., Szabo, B., Fodor, G., & David, L. D. (2021). Overtourism in Budapest: Analysis of spatial process and suggested solutions. *Regional Statistics*, 11(3), 1-19.

<https://doi.org/10.15196/RS110303>

SITA, 2021. Podniky v cestovnom ruchu dostali zatiaľ od ministerstva dopravy pomoc približne 111 miliónov eur. <https://www.webnoviny.sk/podniky-v-cestovnom-ruchu-dostali-zatial-od-ministerstva-dopravy-pomoc-priblizne-116-milionov-eur/>

Štatistický úrad Slovenskej republiky (2022). <https://slovak.statistics.sk/>

Vaishar, A., & Šťastná, M. (2020). Impact of the COVID-19 pandemic on rural tourism in Czechia Preliminary considerations. *Current Issues in Tourism*, 25(2), 187-191. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1839027>

Wang, W., Xu, Y., Gao, R., Lu, K., Han, K., Wu, G., & Tan, W. (2020). Detection of SARS-CoV-2 in different types of clinical specimens. *JAMA*, 323(18), 1843-1844. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.3786>

Podakovanie

Príspevok bol spracovaný v rámci projektu H2020 Grant agreement ID: 870644 Social and Innovative Platform on Cultural Tourism and its Potential towards Deepening Europeanisation (SPOT - <http://www.spotprojecth2020.eu/>) a projektu VEGA č. 1/0880/21 Transformácia Nitrianskeho kraja v meniacich sa spoločensko-ekonomických podmienkach so zvláštnym zreteľom na dopady pandémie COVID-19.

Kontaktné údaje

doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD., RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD., RNDr. Daša Oremusová, PhD.

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja

Fakulta prírodných vied a informatiky

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1

949 01 Nitra, Slovenská republika

E-mail: akrogmann@ukf.sk; hkramarekova@ukf.sk; mnemcikova@ukf.sk;

doremusova@ukf.sk